

EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E FORMAÇÃO DOCENTE: ARTICULAÇÕES ENTRE A BNCC, O PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO E A PRÁTICA PEDAGÓGICA

 DOI: 10.5281/zenodo.20855440

Jocely Fatima Caranhato de Campos

*Graduação em Química pelo Centro Universitário Venda Nova do Imigrante (2023).
Graduação em Pedagogia pela Faculdade Educacional da Lapa (2016). Pós-
graduação em Gestão em Orientação e Supervisão Escolar pela Faculdade
Educacional da Lapa (2021). Pós-graduação em Novas Tecnologias Educacionais
pela Faculdade do Vale Elvira Dayrell (2022). Atualmente é professora da Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Campos Sales. Tem experiência na área
de Educação, com ênfase em Educação. Cursando mestrado em ciência da
educação pela São Luís University. E-mail: fatimajocely81@gmail.com*

RESUMO

Este artigo analisa como a educação socioemocional tem sido articulada entre a Base Nacional Comum Curricular, o Projeto Político-pedagógico e a prática pedagógica docente no contexto escolar. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa e caráter exploratório, fundamentada em documentos oficiais da educação brasileira e na produção teórica de autores como Wallon, Damásio, Vygotsky, Freire, Veiga, Libâneo, Imbernón, Nóvoa e Tardif. O estudo discute a presença da educação socioemocional nas competências gerais da BNCC, a função do Projeto Político-pedagógico na organização das práticas afetivas e relacionais e o papel da formação docente na mediação dessas competências. Os resultados indicam que a articulação entre esses três níveis ainda ocorre de forma fragmentada. Embora a BNCC represente um avanço ao reconhecer a dimensão socioemocional no currículo, a ausência de orientações mais precisas transfere às escolas a responsabilidade pela operacionalização, o que nem sempre encontra sustentação em Projetos Político-pedagógicos participativos e em processos formativos adequados. A formação docente, em especial, revela-se como ponto crítico: os cursos de licenciatura pouco contemplam a dimensão afetiva do trabalho pedagógico, e a formação continuada frequentemente adota formatos aligeirados que desconsideram os saberes experienciais dos professores. Conclui-se que o fortalecimento da educação socioemocional exige políticas de formação enraizadas na escola, Projetos Político-pedagógicos construídos coletivamente e condições institucionais que assegurem tempo, apoio e valorização profissional aos educadores.

Palavras-chave: Educação socioemocional. BNCC. Projeto Político-pedagógico. Formação docente. Prática pedagógica.

ABSTRACT

This article analyzes how socio-emotional education has been articulated between the Brazilian National Common Curriculum Base (BNCC), the Political-Pedagogical Project, and teaching practice in the school context. It is bibliographical research, with a qualitative and exploratory approach, based on official Brazilian education documents and the theoretical production of authors such as Wallon, Damásio, Vygotsky, Freire, Veiga, Libâneo, Imbernón, Nóvoa, and Tardif. The study discusses the presence of socio-emotional education in the general competencies of the BNCC, the function of the Political-Pedagogical Project in the organization of affective and relational practices, and the role of teacher training in mediating these competencies. The results indicate that the articulation between these three levels still occurs in a fragmented way. Although the BNCC (National Common Core Curriculum) represents progress by recognizing the socio-emotional dimension in the curriculum, the lack of more precise guidelines transfers the responsibility for its implementation to schools, which is not always supported by participatory Political-Pedagogical Projects and adequate training processes. Teacher training, in particular, proves to be a critical point: undergraduate courses rarely address the affective dimension of pedagogical work, and continuing education often adopts superficial formats that disregard the experiential knowledge of teachers. It is concluded that strengthening socio-emotional education requires training policies rooted in schools, collectively constructed Political-Pedagogical Projects, and institutional conditions that ensure time, support, and professional recognition for educators.

Keywords: Socio-emotional education. BNCC (National Common Core Curriculum). Political-pedagogical project. Teacher training. Pedagogical practice.

1 INTRODUÇÃO

A educação brasileira vivencia um momento de transformação. Durante muito tempo, a escola concentrou-se quase exclusivamente nos conteúdos cognitivos e disciplinares. No entanto, atualmente, começa-se a compreender que a formação humana envolve dimensões mais amplas. Isso não significa desvalorizar o conhecimento científico e escolar, mas reconhecer que o desenvolvimento intelectual não ocorre de forma isolada, pois está diretamente relacionado às emoções, aos vínculos afetivos e à maneira como o estudante percebe a si mesmo e o mundo ao seu redor.

Essa nova compreensão aparece na própria Base Nacional Comum Curricular, BNCC que incluiu, entre suas competências gerais, elementos como empatia, autoconhecimento, cooperação e responsabilidade. Só que entre o texto do documento e o chão da sala de aula existe um caminho bem mais complicado, cheio de mediações, tensões e desafios que não se resolvem no papel. Por isso, a pergunta central do estudo: *de que forma a educação socioemocional tem sido articulada entre*

a BNCC, o Projeto Político-pedagógico e a prática pedagógica docente no contexto escolar?

O objetivo geral é analisar como a educação socioemocional tem sido articulada entre a Base Nacional Comum Curricular, o Projeto Político-pedagógico e a prática pedagógica docente no contexto escolar desenvolver competências afetivas e sociais a falta de como se dá essa articulação. Para tanto, segue os objetivos específicos: compreender a presença da educação socioemocional nas orientações da BNCC; refletir sobre a importância do Projeto Político-pedagógico na organização das práticas socioemocionais na escola; e discutir o papel da formação docente na efetivação da educação socioemocional em sala de aula.

O estudo se justifica pela urgência que ele carrega, a crise de saúde mental entre crianças e adolescentes, que a pandemia de COVID-19 agravou ainda mais, deixou evidente que a escola precisa levar a sério a dimensão emocional da aprendizagem, e não apenas de forma improvisada. Além disso, há o risco concreto de que a educação socioemocional seja reduzida a um pacote de técnicas de autocontrole, a palestras motivacionais ou a atividades isoladas que não mudam em nada as relações dentro da instituição.

Do ponto de vista teórico, o artigo se apoia num conjunto de autores que, cada um a seu modo, ajudam a ancorar a discussão. Na psicologia do desenvolvimento, Henri Wallon explica a integração entre afetividade e inteligência, e Lev Vygotsky acrescenta a perspectiva histórico-cultural, situando as emoções nas relações sociais mediadas pela linguagem.

Da neurociência, António Damásio traz provas de que razão e emoção não funcionam separadas. Já no campo da pedagogia e da formação de professores, Paulo Freire mostra a dimensão ética e dialógica da prática educativa; Francisco Imbernón e António Nóvoa questionam os modelos de formação inicial e continuada; Maurice Tardif joga luz sobre os saberes que os docentes constroem no dia a dia da profissão.

Por fim, Ilma Passos Veiga e José Carlos Libâneo seguram a parte que trata do Projeto Político-pedagógico e da gestão escolar. Essa variedade de vozes não é exibicionismo acadêmico: a educação socioemocional é um tema complexo demais para ser olhado de um ângulo só. A hipótese que percorre o artigo é a de que a articulação entre BNCC, PPP e prática docente ainda acontece de modo fragmentado.

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa e finalidade exploratória. A pesquisa bibliográfica, segundo Gil (2019), é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente por livros, artigos científicos, dissertações e teses, permitindo ao pesquisador conhecer e analisar as diferentes contribuições científicas sobre determinado tema. Esse tipo de pesquisa possibilita a construção de um panorama abrangente acerca do objeto investigado, favorecendo a sistematização e a ampliação do conhecimento existente.

Quanto à abordagem qualitativa, Minayo (2014) afirma que esse tipo de pesquisa busca compreender significados, valores, crenças e processos sociais, privilegiando a interpretação dos fenômenos em seus contextos naturais. Assim, a pesquisa qualitativa permite uma compreensão aprofundada da realidade investigada, considerando a complexidade e a subjetividade presentes nos fenômenos educacionais.

No que se refere à finalidade exploratória, Gil (2019) destaca que esse tipo de pesquisa tem como principal objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema investigado, tornando-o mais explícito e possibilitando a construção de novas hipóteses e reflexões acerca do tema estudado. As fontes consultadas incluem a Base Nacional Comum Curricular, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e obras de autores de referência nos campos da educação, da psicologia, da neurociência e da formação docentes, de grande relevância para a investigação.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR

A chegada da educação socioemocional ao currículo oficial brasileiro não foi um fato isolado. Ela faz parte de um movimento maior que, aos poucos, vem redesenhando as finalidades da escola. Boa parte do século XX funcionou com uma lógica que separava razão e emoção como se fossem territórios independentes e hierarquizados. Nas últimas décadas, porém, essa visão começou a mudar, seja por causa das evidências científicas, seja porque a própria sociedade passou a cobrar da escola algo que ia além da transmissão de conteúdo.

Essas formulações influenciaram reformas curriculares em diversos países e, no Brasil, encontraram eco na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, homologada em 2018. A BNCC organiza as aprendizagens essenciais em dez competências gerais, e três delas, a oito, a nove e a dez, conversam diretamente com o desenvolvimento afetivo e social. “A competência oito propõe que o estudante aprenda a se conhecer, a cuidar da própria saúde física e emocional, a perceber suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade de manejá-las” (Brasil, 2018, p. 10).

A competência nove trata da empatia, do diálogo, da cooperação e do respeito; a competência dez fala em agir de modo pessoal e coletivo com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. O fato de esses elementos aparecerem no texto normativo mais relevante da educação brasileira indica que, pelo menos no discurso oficial, já não se separa mais desenvolvimento cognitivo de desenvolvimento afetivo.

Só que a distância entre o que está escrito e o que acontece na escola não pode ser subestimada. A Base enumera as competências, mas não define com clareza como elas devem ser trabalhadas no dia a dia. As palavras que o texto usa, como *desenvolver*, *exercitar* e *cultivar*, são vagas e, se por um lado deixam espaço para a autonomia das escolas, por outro abrem brecha para leituras superficiais e reducionistas.

Para entender a profundidade do que está em jogo, é preciso buscar autores que ajudem a desmontar a separação entre razão e emoção. Henri Wallon é, nesse sentido, uma referência obrigatória. Sua teoria psicogenética parte da ideia de que afetividade e inteligência não são domínios separados; elas se alternam e se integram durante todo o desenvolvimento. Wallon (2007) mostra que a emoção é a primeira forma de comunicação do ser humano com o meio social.

Antes mesmo de falar, a criança se expressa e cria laços afetivos, e é nesse chão relacional que as funções cognitivas vão se construindo. “A emoção é a exteriorização da afetividade”, diz ele (Wallon, 2007, p. 126), e é por meio dela que se formam os vínculos sem os quais a aprendizagem não se sustenta. A lição pedagógica é direta: se a afetividade faz parte da constituição do pensamento, então a educação socioemocional não pode ser tratada como um apêndice do currículo, mas como algo que o atravessa por inteiro.

Em *O erro de Descartes*, Damásio (1996) mostrou que pessoas com lesões nas áreas cerebrais ligadas ao processamento emocional ficavam com a capacidade de decisão seriamente comprometida, mesmo mantendo intactas as funções cognitivas. A conclusão é direta “a emoção e o sentimento são indispensáveis para a tomada de decisões racionais” (Damásio, 1996, p. 175).

Na teoria histórico-cultural, as funções psicológicas superiores não nascem prontas; elas se formam nas relações sociais, mediadas pela linguagem. As emoções, nesse quadro, não são estadas puramente internos, elas vão se moldando e se transformando na convivência com os outros e com a cultura. Vygotsky (1991, p. 87) afirma que “as emoções não são um fenômeno puramente natural, mas um produto do desenvolvimento histórico e cultural do homem”.

A escola, portanto, tem um papel ativo na formação afetiva, quando o professor organiza situações de cooperação, nomeia sentimentos, valida o que o aluno sente, ele está intervindo diretamente no desenvolvimento socioemocional, mesmo que não tenha plena consciência disso. Com todo esse embasamento, a maneira como a BNCC se apropria da educação socioemocional não está livre de tensões.

As competências socioemocionais virem ferramentas de adaptação ao mercado de trabalho, sem nenhuma crítica. Nessa lógica, empatia se torna habilidade de negociação, resiliência vira sinônimo de aguentar a precarização calado, e autoconhecimento se transforma em gerenciamento de si para produzir mais. Freire (1996) oferece um contraponto forte a essa leitura empobrecida.

Para ele, a educação é um ato político e ético, e o afeto não pode ser descolado do compromisso com a transformação social. “Ensinar exige querer bem aos educandos”, escreve Freire (1996, p. 141), e esse querer bem não é paternalismo nem manipulação; é uma atitude dialógica que respeita a autonomia do outro e acredita na capacidade de cada um ler o mundo de forma crítica.

Esta abertura ao querer bem não significa, na verdade, que, porque educador, passe eu a ser um puro adocicado ou um assistencialista. Significa, pelo contrário, que o meu querer bem não me pode cansar nem me pode assustar, mas deve, sim, desafiar-me a cada passo a buscar a coerência entre o que digo e o que faço. É preciso que se saiba, mas que se viva sobretudo, que a afetividade não se acha de fora da prática educativa (Freire, 1996, p. 142).

A presença da educação socioemocional na BNCC, portanto, abre possibilidades, mas não oferece garantias. O modo como cada escola interpretará

essas orientações dependerá, em larga medida, da capacidade de construir um Projeto Político-pedagógico que confira intencionalidade e profundidade ao trabalho com as competências socioemocionais.

No plano internacional, o Relatório Delors, publicado em 1996 pela UNESCO, já anunciava os quatro pilares da educação para o século XXI: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. O documento reconhecia que a formação humana não se esgota na aquisição de conteúdos disciplinares. Aprender a conviver supõe desenvolver a compreensão do outro e a capacidade de gerir conflitos com respeito ao pluralismo; aprender a ser implica que a educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa.

3.2 PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO E PRÁTICA ESCOLAR

Se a BNCC desenha um horizonte geral, o Projeto Político-pedagógico é o instrumento que permite a cada escola traduzir esse horizonte em ações que tenham a ver com a sua realidade. A própria expressão *projeto política-pedagógico* já é uma tomada de posição. Não se trata de um documento técnico ou burocrático; é uma construção que amarra, de um lado, uma direção política, com escolhas, valores e compromissos, e, de outro, uma intencionalidade pedagógica, com práticas, metodologias, jeitos de organizar o ensino e a convivência.

Para Veiga (2013), uma das autoras que mais estudaram o assunto no Brasil, o PPP é a própria organização do trabalho pedagógico da escola como um todo.

O projeto político-pedagógico vai além de um simples agrupamento de planos de ensino e de atividades diversas. Ele não é algo que é construído e depois arquivado ou encaminhado às autoridades educacionais como prova do cumprimento de tarefas burocráticas. Ele é entendido como a própria organização do trabalho pedagógico da escola como um todo, fundada nos princípios da igualdade, da qualidade, da gestão democrática, da liberdade e da valorização do magistério (Veiga, 2013, p. 12).

Veiga (2013, p. 14) ainda argumenta que “o projeto político-pedagógico, ao se constituir em processo democrático de decisões, preocupa-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações competitivas, corporativas e autoritárias”. Quando elaborado de forma participativa, o PPP expressa a identidade da instituição, revela suas concepções de

educação e de sociedade e estabelece os compromissos que orientarão as decisões cotidianas.

Quando, ao contrário, é redigido por meia dúzia de pessoas só para cumprir uma formalidade, vira um documento que não mexe em nada na vida escolar. Para que a educação socioemocional saia do papel, ela precisa estar plantada nesse planejamento. Não adianta só repetir as competências gerais da BNCC ou declarar que a escola acredita na formação integral.

É preciso responder, junto com a comunidade, a perguntas que só fazem sentido no contexto de cada lugar: que espaços e tempos serão dedicados ao trabalho socioemocional? Que metodologias serão usadas? Como os conflitos que aparecem todo dia serão acolhidos e trabalhados? Que formação os professores vão receber? Como as famílias entram nessa conversa? Essas perguntas não têm resposta pronta, e é exatamente por isso que o PPP não pode ser um formulário padronizado.

Libâneo (2013) contribui para essa discussão ao ressaltar que a gestão pedagógica da escola exige um planejamento participativo capaz de integrar as diferentes áreas do currículo. Para o autor, “o projeto pedagógico-curricular é a expressão da autonomia da escola e precisa resultar de um processo de reflexão coletiva sobre as finalidades educativas e sobre as práticas de ensino” (Libâneo, 2013, p. 126).

A educação socioemocional, nesse cenário, acaba empurrada para as beiradas do planejamento, algo que se faz *se der tempo*. Para furar essa lógica, o PPP precisa afirmar, com todas as letras, que o sucesso da escola não se mede só por índices de proficiência. Veiga (2013) insiste que o PPP deve assumir uma perspectiva emancipatória, centrada na formação do sujeito em todas as suas potencialidades. “A construção do projeto político-pedagógico”, salienta a autora, “passa pela autonomia da escola, pela sua capacidade de delinear sua própria identidade” (Veiga, 2013, p. 18).

Quando a educação socioemocional nasce desse processo participativo, ela tende a se enraizar nas relações de todo dia, no jeito como o professor acolhe uma dúvida, na maneira como os conflitos são mediados no recreio, na forma como a escola dialoga com as famílias, em vez de depender da boa vontade de um ou outro educador. Para Freire (1996, p. 47) já dizia que “é decidindo que se aprende a decidir”. Construir um PPP que leve a sério a educação socioemocional é, inicialmente, um exercício de decisão coletiva.

3.3 FORMAÇÃO DOCENTE E EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL

Fazer a educação socioemocional chegar de fato às salas de aula esbarra, inevitavelmente, na formação de professores, pois nenhuma política curricular ou projeto pedagógico se segura se os docentes não estiverem preparados, apoiados e convencidos do que estão fazendo. No caso das competências socioemocionais, a formação ganha um peso ainda maior, porque o que está em jogo não é só aprender novas técnicas ou acrescentar conteúdo. Para Imbernón (2011) afirma que:

há tempos vem questionando os modelos de formação e propondo caminhos mais colados na realidade das escolas. Para ele, “a formação deve ser entendida como um processo permanente e articulado com o desenvolvimento profissional, a partir da prática e da reflexão sobre a prática” (Imbernón, 2011, p. 45).

Para o autor, há crítica os formatos rápidos e padronizados, como palestras motivacionais, oficinas de um dia, cursos à distância que não levam em conta o contexto, porque eles ignoram os saberes que o professor constrói na experiência e não oferecem nenhum tipo de acompanhamento contínuo. Ele ainda adverte: “A formação continuada de professores não pode ser reduzida a um mero treinamento instrumental, mas precisa promover o desenvolvimento profissional em um contexto de incertezas e mudanças” (Imbernón, 2011, p. 59).

No terreno da educação socioemocional, essa crítica ganha um peso especial: ninguém aprende a mediar conflitos ou a acolher o sofrimento do outro assistindo a uma apresentação de slides. Tardif (2002, p. 49) afirma que “os saberes experienciais são o núcleo vital do saber docente, a partir do qual os professores tentam transformar suas relações de exterioridade com os saberes em relações de interioridade com sua própria prática”. Um professor que trabalha há anos na mesma comunidade escolar vai desenvolvendo um conhecimento tácito sobre como lidar com certos conflitos, como acolher determinados sofrimentos, como criar um ambiente em que os alunos se sintam seguros.

Esse saber precisa ser valorizado, reconhecido e compartilhado, e não simplesmente trocado por protocolos que vêm de fora. A pandemia de COVID-19 trouxe à tona, de forma dramática, a relevância desse debate. Professores tiveram que lidar com o luto, a ansiedade, o isolamento social e a sobrecarga de trabalho, ao

mesmo tempo em que tentavam sustentar vínculos afetivos com alunos em situações de extrema vulnerabilidade.

A saúde mental dos educadores, que já era uma preocupação antes da crise sanitária, tornou-se uma emergência. A educação socioemocional, nesse contexto, não pode ser apenas uma demanda dirigida aos alunos; ela precisa incluir, com seriedade institucional, o cuidado com quem cuida. Segundo Nóvoa (2009), “o professor é a pessoa, e uma parte importante da pessoa é o professor”, escreve Nóvoa (2009, p. 38).

O trabalho com competências socioemocionais exige, portanto, um professor que esteja num processo contínuo de autoconhecimento, que reconheça seus limites, que peça ajuda quando precisa e que esteja presente de forma genuína na relação com os alunos. Isso não é idealismo; é condição concreta para que o vínculo pedagógico se forme e a aprendizagem aconteça.

Imbernón (2011) defende que a formação continuada deve ser centrada na escola e partir dos problemas reais vividos pela equipe. Isso significa criar espaços sistemáticos em que os professores possam falar sobre suas próprias emoções, dificuldades e conquistas, recebendo suporte para transformar essas experiências em objeto de reflexão profissional. No campo específico da educação socioemocional, essas práticas formativas precisam incorporar, elas mesmas, os princípios que pretendem desenvolver: escuta, respeito, cooperação e cuidado.

Só que a responsabilidade pela dimensão socioemocional não pode cair inteira nas costas do professor. A gestão escolar e as políticas públicas precisam criar condições institucionais para que esse trabalho seja possível: tempo remunerado para planejamento e formação, espaços de escuta psicológica ao alcance dos docentes, turmas menores, salários dignos e planos de carreira que incentivem a permanência na mesma escola.

Sem essas condições, a educação socioemocional corre o sério risco de virar só mais uma cobrança que aumenta o mal-estar de quem ensina, em vez de ajudar a construir uma escola mais humana. Freire (1996), em *Pedagogia da Autonomia*, sintetiza com precisão o que está no cerne da formação docente para a educação socioemocional. Ele afirma que:

O meu respeito de professor à pessoa do educando, à sua curiosidade, à sua timidez, que não devo agravar com procedimentos inibidores, exige de mim o cultivo da humildade e da tolerância. Como

posso respeitar a curiosidade do educando se, carente de humildade [...] temo revelar o meu desconhecimento? [...] Como ser educador, se não desenvolvo em mim a indispensável amorosidade aos educandos com quem me comprometo e ao próprio processo formador de que sou parte? (Freire, 1996, p. 67).

Essa amorosidade não é romantismo vazio; é uma atitude ética que se traduz na disponibilidade para o diálogo, no respeito aos saberes e aos sentimentos do outro e na recusa a qualquer forma de autoritarismo. A formação docente, tanto a inicial quanto a continuada, tem o desafio de criar ambientes em que essa atitude possa ser cultivada, sustentada e renovada ao longo da carreira.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste artigo, procurou-se analisar como a educação socioemocional tem sido articulada entre a BNCC, o Projeto Político-pedagógico e a prática docente. O percurso mostrou que essa articulação ainda acontece de maneira fragmentada, com descompassos entre o que os documentos propõem, o que as escolas planejam e o que os professores efetivamente conseguem realizar.

A BNCC, ao incorporar competências socioemocionais, deu um passo importante ao reconhecer a dimensão afetiva como parte legítima do currículo. Mas a forma genérica e pouco contextualizada com que o tema aparece no texto oficial deixa um vazio que precisa ser preenchido por cada escola. Wallon (2007) revelou que a afetividade é constitutiva do pensamento; Damásio (1996) demonstrou que as emoções são indispensáveis para as decisões racionais; e Vygotsky (1991) evidenciou que as emoções se constituem nas relações sociais. A BNCC, embora acene nessa direção, não detalha as mediações pedagógicas necessárias para que essas descobertas se traduzam em práticas.

O Projeto Político-pedagógico é o instrumento privilegiado para essa tradução, mas sua potência depende de processos participativos genuínos. Como alertaram Veiga (2013) e Libâneo (2013), quando o PPP é tratado como documento meramente protocolar, perde-se a oportunidade de dar intencionalidade e consistência ao trabalho socioemocional.

A formação docente emergiu como o ponto mais sensível dessa engrenagem. Professores despreparados ou desassistidos não conseguirão sustentar uma prática que mobilize tantas camadas subjetivas. Como argumentou Imbernón (2011), a

formação não pode ser reduzida a treinamentos instrumentais; precisa ser um processo permanente, enraizado na escola e articulado com os saberes da experiência que Tardif (2002) tão bem descreveu.

Nóvoa (2009) lembrou que o professor é a pessoa, e uma parte importante da pessoa é o professor. A pandemia de COVID-19 deixou ainda mais exposta a fragilidade da saúde mental dos docentes e a falta de políticas institucionais que cuidem de quem cuida. A educação socioemocional carrega a promessa de uma escola mais humana, onde os afetos não sejam tratados como empecilhos para a aprendizagem, mas como parte viva dela.

Portanto, não bastam documentos oficiais bem redigidos nem projetos escritos com boas intenções. É necessário investir em condições concretas de trabalho e em uma formação docente que seja, ela própria, orientada por princípios socioemocionais. Como ensinou Freire (1996), ensinar exige querer bem aos educandos, e esse querer bem significa assumir um compromisso ético com a formação integral de cada sujeito. Assim, cabe a cada comunidade escolar, bem como à sociedade como um todo, decidir se enfrentará esse desafio com a profundidade que ele exige.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018.

DAMÁSIO, António R. O erro de Descartes: emoção, razão e o cérebro humano. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

DELORS, Jacques (org.). Educação: um tesouro a descobrir. Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. São Paulo: Cortez; Brasília: MEC/UNESCO, 1998.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

IMBERNÓN, Francisco. Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a incerteza. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 6. ed. São Paulo: Heccus Editora, 2013.

NÓVOA, António. Professores: imagens do futuro presente. Lisboa: Educa, 2009.

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2002.

VEIGA, Ilma Passos Alencastro (org.). Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível. 29. ed. Campinas: Papirus, 2013.

VYGOTSKY, Lev S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

WALLON, Henri. A evolução psicológica da criança. São Paulo: Martins Fontes, 2007.